

TIBBIY LINGVISTIKA TARAQQIYOTI

Shahnoza Islomova Iskandar qizi

Buxoro davlat universiteti O'zbek tilshunosligi

va jurnalistika kafedrasida tayanch doktoranti,

Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot instituti o'qituvchisi

E-mail: shaxnozaaislomovaa@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada tibbiyot va tilshunoslik bag'rida shakllangan tibbiy lingvistika taraqqiyoti haqida fikr yuritilib, tibbiy lingvistika maydonida o'rganilgan lingvistik nazariyalar ochib berilgan. Shuningdek, zamonaviy tilshunoslikda tibbiy lingvistika taraqqiyoti natijasida "so'z terapiyasi" rivoj topishi, so'z sehridan shifo topgan kasalliklar haqida so'z yuritilgan. Namziy tibbiy asarlar tilining lingvopoetikasiga alohida to'xtalib, she'riy tibbiy birliklar lingvistik tahlilga tortilgan.

Tayanch so'z va iboralar: kognitiv tilshunoslik, tibbiy she'riyat, she'r terapiyasi, tibbiy birliklar, tibbiyot tili, tabobat tarixi, tibbiyot va tilshunoslik, tibbiyot va tarix, tibbiyot va adabiyot.

Annotation: The article reflects on the development of medical linguistics formed in the field of medicine and linguistics, and the linguistic theories studied in the field of medical linguistics are revealed. It also discusses the development of "word therapy" in modern linguistics as a result of the development of medical linguistics, and diseases cured by the magic of words. The author specifically touches on the linguopoetics of the language of medical works, and poetic medical units are subjected to linguistic analysis.

Key words and phrases: cognitive linguistics, medical poetry, poetry therapy, medical units, medical language, history of medicine, medicine and linguistics, medicine and history, medicine and literature.

Абстракт: В статье размышляется о развитии медицинской лингвистики, которая развивалась в рамках медицины и лингвистики, а также раскрываются лингвистические теории, изучаемые в области медицинской лингвистики. Говорят также о развитии «словотерапии» в современной лингвистике в результате развития медицинской лингвистики и о болезнях, которые удалось вылечить с помощью магии слов. Особое внимание уделяется лингвопоэтике языка медицинских сочинений соискателя, а поэтические медицинские единицы подвергаются лингвистическому анализу.

Ключевые слова и фразы: когнитивная лингвистика, медицинская поэзия, поэтическая терапия, медицинские подразделения, медицинский язык, история медицины, медицина и лингвистика, медицина и история, медицина и литература.

Kirish. Hozirgi davr tilshunosligida antroposentrizm katta o'rinni egallaydi. Unga ko'ra tilshunoslik markazida inson turib, til o'z egasi bo'lgan inson omili bilan bog'liqlikda, undan ajratilmagan holda o'rganiladi. Tilni inson omili bilan bog'lab o'rganish tilshunoslik uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Z.R.Polyutina ta'biri bilan aytganda, butun jahon tilshunosligining zamonaviy muammolari inson omili bilan birgalikda o'rganilib, o'z yechimini topmoqda.[1] Endilikda inson faoliyatini tahlil qilish, uning til bilan aloqasi va nutqda tilning qay tarzda namoyon bo'lishi bugun kun tadqiqodlarining markazida turibdi. Bu esa tilshunoslikning o'zi bilan bog'liq bo'lgan fanlar qatorida bog'liq bo'lmaganlari bilan ham aloqa o'rnatishiga sabab bo'ldi. Natijada tilshunoslik bilan turli fanlar integratsiyalashuvi yuzaga kelib, psixolingvistika, sotsiolingvistika, neyrolingvistika, lingvokulturologiya, kompyuter lingvistikasi, harbiy lingvistika, tibbiyot lingvistikasi kabi turli soha lingvistikalari vujudga keldi. Bu integratsiyalashuv ham tilshunoslik uchun, ham sohalar uchun birdek amaliy ahamiyat kasb eta boshladi.

Masalaning qo'yilishi. Zamonaviy tilshunosligimizda soha lingvistikalari orasida tibbiyot lingvistikasi alohida ahamiyat kasb etib bormoqda. Yevropa tilshunosligida tilshunoslik va tibbiyot integratsiyalashuvi nisbatan ertaroq boshlandi. Buni biz I.V.Semenchuk, A.N.Tovstko, O.D.Vishnyakova, Z.R.Polyutina, B.Juganova, Y.L.Viktorovna, G.A.Abramova kabilarning tadqiqotlarida ko'rishimiz mumkin. Kognitiv tilshunoslikda tibbiyot lingvistika o'z oldiga turli maqsad va vazifalar qo'ydi. Ana shu maqsad va vazifalar tibbiyot uchun ham, tilshunoslik uchun birdik nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Avvalo, shu

sohadagi izlanishlar asosan o'zbek tili leksikografiyasi, terminologiyasi, uslubiyati, sun'iy intellekt rivojlangan bir davrda kompyuter lingvistikasi rivoji uchun katta hissa qo'shadi. Shu jumladan bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lgan milliy til korpusini yaratish uchun ham muhim manbalardan biri vazifasini ham o'taydi. Bundan tashqari, tibbiyot tilini o'rganish o'zbek tilshunosligining boshqa bo'limlarida ham o'z izini qoldirmoqda. Tibbiy terminlar semantikasi, sintaksisi, kelib chiqish tarixi, frazeologiyasi, tibbiyot tilini bezovchi tasviriy vositalar kabildagi izlanishlar shular jumlasidandir.

Tibbiyot sohasi hozirgi kunda juda katta tezlik bilan rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi. U qanchalik darajada tez rivojlanayotgan bo'lsa, boshqa sohalarga nisbatan odamlarning kundalik hayotiga ham shunchalik yuqori darajada kirib bormoqda. Kundan kunga tibbiy-biologik, tibbiy-profilaktik, tibbiy-kimyoviy, tibbiy-texnik tushuncha va atamalar soni ham tez sur'atlarda o'sib bormoqda. Ayniqsa, ular orasida og'zaki ifodani talab qiladigan terminlar juda ko'p. Tibbiy terminlarni ommaga bir xil tarzda, tushunarli qilib yetkazib berish esa anchayin qiyinchiliklarni tug'dirmoqda. Chunki bemorlarning ba'zilar tibbiyotga yaqin, uni tushunadigan bo'lsa, ba'zilar esa bundan juda yiroq. Bu esa aholi orasida kasalliklarni noto'g'ri tushinishga olib kelmoqda, ayrimlar kasallik nomidan qo'ruvga tushib qolayotgan bo'lsalar, ayrimlar "oddiy kasallik ekan" deya e'tiborsizlikka yo'l qo'ymoqdalar. Bu esa bemorlar sonining oshishiga, tuzalishi mumkin bo'lgan bemorlarning ham vaqtida davolanmagani uchun kasallikning avj olib ketishiga sabab bo'lmoqda. Mana shunday hollarda tibbiyot lingvistikasi yordamga keladi.

Tibbiyot lingvistikasi tarkibi doirasida o'rganilayotgan tibbiy nutq madaniyatiga e'tibor yuqori o'rinlarda turibdi. Shifokorning bemor bilan bo'ladigan nutqiy munosabati bemorga beriladigan yordamning asosiy qismidir. Bemorga beriladigan birinchi yordam tibbiy ko'nikmalar vositasida amalga oshirilsa, ikkinchi yordam negizida esa shifokorning bemor bilan bo'lgan to'g'ri nutqiy munosabati yotadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, shifokor va hamshiralarning bemorlar bilan noto'g'ri munosabatlari natijasida vujudga keladigan kasalliklar umumiy kasalliklarning 10% ni tashkil etmoqda.[2]

Til insonlar o'rtasidagi aloqa vositasi bo'lishi, tabiat va jamiyatdagi narsa va hodisalar to'g'risida xabar berishdan tashqari suhbatdosh yoki tinglovchiga ma'lum ta'sir o'tkazish, hissiyotini qo'zg'atish kuchiga ham ega. Bu tilning ekspressivlik vazifasi hisoblanadi. Bunday vaziyatda tinglovchiga salbiy ta'sir ham, ijobiy ta'sir ham o'tkazish mumkin. Bu esa tildan qay darajada foydalana olishga bog'liq jarayondir. O'rinli aytilgan so'z asal, o'rinsiz aytilgani esa zahar kabidir. Bejizga xalqimiz dunyodagi eng shirin narsa ham, achchiq narsa ham til deyishmagan. Shu xususida XV asrning oxiri – XVI asrning boshlarida yashagan ulkan olim va adib Mavlono Ali Safiyning qalamiga mansub "Latoyif ut tavoyif" ("Latofatnoma") asarida shunday hikoya keltiriladi:

"Luqmoni hakimni bir kishi sotib olib dargohida xizmat qildirardi va undagi ilm hikmatini gohi-gohida sinab ko'rardi. Bir kuni imtihon tarzida buyurdi:

– Ey, Luqmon. Menga bir qo'yni so'yib, eng yaxshi a'zosini olib kelgin.

– Bosh ustiga, – dedi Luqmon va qo'yni so'yib, tili bilan yuragini hojasiga eltdi.

Ancha muddat o'tgandan keyin, xoja uni yana chaqirib, dedi:

– Ey, Luqmon. Bir qo'yni so'ygin-da, menga uning eng yomon a'zosini olib kelgin.

Luqmon qo'yni so'yib, yana tili bilan yuragini ko'tarib keldi. Xoja dedi:

– Bu nechuk asrorki, qo'yning eng yaxshi a'zosini so'rasam ham, eng yomon a'zosini so'rasam ham til va yurakni ko'tarib kelding?

Luqmon dedi:

– Ey, Xoja, agar pok bo'lsa, hech narsa til va yurakdan yaxshi emas. Agar nopok bo'lsa, hech narsa ulardan yomonroq emas".[3]

Biz yuqoridagi holatni shartli ravishda bir bosqich sifatida tahlil qiladigan bo'lsak, til bosqichma-bosqich takomillashib, mukamallashib, imkoniyatlari ham asta-sekinlik bilan kengayib boradigan jarayondir. Bu jarayon to'xtovsiz almashinib turadi. U tafakkurimizda vujudga keladi, u orqali fikrlarimizni bayon qilamiz, ma'lum xabar suhbatdoshga yetib boradi. Shunda til ijtimoiyligi ortib, uning vazifasi kengayadi. Til nutqda o'z ifodasini topa boshlaydi. Tilning hech bir imkoniyati nutqsiz, nutqiy jarayonsiz amalga oshmaydi, yuzaga kelmaydi. U xoh yozma shaklda, xoh og'zaki shaklda bo'lsin, tafakkurimizdagi fikrlar endi moddiylashib, u endi birgina shaxsga emas, balki jamiyatga tegishli bo'lib qoladi.

Yechish usuli. Nutq insonning ma'naviyati-ma'rifatini belgilab beruvchi asosiy mezondir. Kishining odobi, avvalo, uning nutqida namoyon bo'ladi. Abdulla Avloniy bejizga so'z insonning daraja va kamolini, ilm va fazlini o'lchab ko'rsatadur' on tarozusidir [4], deya ta'kidlamagan. Shuning uchun ham til nutqda o'z ifodasini topishidan avval me'yor elaklaridan o'tadi. Bu esa o'z navbatida til-me'yor-nutq tizimini vujudga keltirdi. Bu tizimning vujudga kelishi til material sifatida nutq jarayoniga xizmat qila boshlagan lahzalardayoq uni me'yorlashtirish jamiyat ehtiyojiga aylanganligi va me'yoriy muammolar kun tartitibiga qo'yila boshlaganligiga borib taqaladi. Bunda har bir xalqning maishiy, ma'naviy-ma'rifiy turmushi, urf-odatlar, estetik, ijtimoiy-siyosiy qarashlari inobatga olingan.

Me'yor jamiyat tomonidan belgilangan, aniqlangan qonuniyatlar va imkoniyatlar yig'indisidir. Umuman olganda, me'yor til moddiy tarzda nutqda yuzaga chiqar ekan, u qanday shakl va ko'rinishda voqelanishini belgilab beradi. Tilga bo'lgan me'yor talablari davr va zamon o'tishi bilan o'zgarib boraveradi. Bu jarayon har bir xalq madaniyating uzviy qismi hisoblanadi.

Zamonaviy tibbiyotning kelib chiqishi uzoq tarixiy davrlarni va turli qarashlarni o'z ichiga olib, turli kasalliklar, ularni davolash va oldini olish haqidagi bilimlar asosi qadimdan xalq ommasining tajriba va kuzatishlariga bog'liq bo'ladi. Tabobat kurtaklari odam paydo bo'lgan davrdan boshlab vujudga kelgan. "Tibbiy faoliyat — dastlabki odam bilan tengdosh", deb yozgan edi I.P. Pavlov.[5] Tabobat tarixi inson svilizatsiyasining boshlanishiga borib taqaladi, negaki, insonlar ibtidoiy davrlardan o'z sog'liklari uchun kurashib, turli davo vositalarini qo'llashgan. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan minglarcha yillik kuzatish va tajribalar evaziga tabiblik yuzaga kelgan.

Tabobatni urjuza (she'riy doston)larda bayon qilgan va o'zidan keyingi shoir-tabiblar ijodiga katta ta'sir ko'rsatgan allomalardan biri Ibn Sino edi. U arab tilidagi urjuzalaridan tashqari forscha g'azal, qit'a va ruboiylarida ham tabobatga oid fikrlarini bayon qildi. Bundan tashqari Abu Rayhon Beruniy, Xusrav Dehlaviy, Sa'diy Sheroziy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy asarlari tarkibida ham nazmiy tibbiyot namunalarini uchratishimiz mumkin.

Nodon tabib va bir dehqon hikoyati

Tunda biqin sanchib yotmadi dehqon,

Bir tabib ko'rdi-yu dedi o'shal on:

"Uzum bargin yedi shudir sababi,

Tonggacha yotmasa yo'qdir ajabi.

Badhazm yemishdan ko'ra yaxshiroq,

Kamon o'qi dilga sanchilsa mutloq.

Luqmadan bir sanchiq tushsa ichakka,

Nodon umri tamom chiqar puchakka."

Tabib o'lib qoldi tunda nogohon,

Qirq yil o'tar hamki tirik bu dehqon.

Bemor illatini quvolmas tabib

O'zni qanday ranjdan olsin qutqarib.(Sa'diy Sheroziy)

Ulug' fors-tojik shoiri qalamiga mansub ushbu she'riy rivoyatda tibbiy nasihat keltirilishi bilan birga, nodon tabibning so'zdan unumli foydalanmasdan, noto'g'ri axborot yetkazganligi haqida fikr yuritiladi. Sodda va ravon tilda bitilgan ushbu nazmiy hikoyat go'zal o'xshatishlar bilan birga tibbiy metaforik va frazeologik birliklar, shuningdek, xalq paremalari bilan bezatilgan(***Badhazm yemish, nodon umri, bemor illati***).

Natijalar va namunalar.Sa'diy Sheroziyning ko'plab hikmatlari tib ilmiga bag'ishlangan bo'lib, nazmiy usulda bitilgan, yuqoridagi hikoyatga hamohang tarzda ulug' ijodkor salomatli haqida quyidagi baytlarni keltiradi:

Agar bir a'zoga og'riq bo'lsa yor,

O'zga a'zolarida qolmaydi qaror.

Yoki:

Kam yeyish tabiat bo'lsa insonga,

Og'irlik yuz bersa yengil ko'chadi.

*Kenglikda tanani parvarish qilsa,
Torlikda umrning shami o'chadi.
Ko'p yema, chiqmasin toshib bo'g'zingdan,
Oz yema, chiqmasin joning og'zingdan.*

Ushbu badiiy matnda tibbiy bilimlar obrazli, tasviriy vositalar orqali go'zal bayon etilgan. Me'yorda yeyish kerakligini, ortiqcha vazn ham inson tanasi uchun zararli ekanligi bayonini badiiy tasvir vositalari bilan bir qatorda tilimizni latofatini tarannum etgan frazeologik, metaforik, evfimik, pirezitik birliklardan foydalangan holda ochib bergan (**kam yeyish tabiati, yengil ko'chmoq, umrning shami, bo'g'zidan toshmoq, joni og'zidan chiqmoq**). Ushbu parchani o'qir ekanmiz Sa'diyning tabiblik ilmidan xabardor bo'lganiga guvoh bo'lamiz.

*Shifokor har erkim, vafolig' bo'ldi,
Qilgan har bir ishi safolig' bo'ldi,
Ochiq yuzi birla shirin so'zlari
Har qanday davodan shifolig' bo'ldi.
Sihat qo'rg'onining barbodi bo'lma,
Asab nozik, uning sayyodi bo'lma.
Ilmsiz shifokor go'yoki jallod
Kelgil, odamzodning jallodi bo'lma.
Qachonki, shifokor hoziq bo'lgusi,
So'zlari ma'naviy oziq bo'lgusi,
Shifokor fe'lida qo'pollik bo'lsa,
Bemorning joniga qoziq bo'lg'usi.*

Yuqorida keltirilgan tabobat ilmi ufurib turgan ushbu she'riy paxalarda shifokorga xos xususiyatlarni, tibbiy o'g'itlarni tasvirlashda ijodkor so'zning kuchini ko'rsata olgan. Obrazlilik, tasviriylik, hissiy belgining kuchliligi berilayotgan axborotning tinglovchiga ta'sir kuchini ochiradi. Bandlar tarkibidagi **salomatlikni—“Sihat qo'rg'oni”, ilmsiz shifokorni— “asabning sayyodi”, “odamzodning jallodi”, tabibning so'zlari qo'pol bo'lsa—“jonning qozig'i”** kabi go'zal metaforalar, moslashuvli birikmalar bilan ifodalab, ushbu tibbiy birliklarga lingvistik ko'rk kiritib, axborotni qabul qiluvchiga hissiy ruh bag'ishlaydi.

Jaloliddin Rumiy:

*Illatdan shu ko'yga tushgandi yurak,
Chunki yegan edi tun-u kun yemak.
Yoki:
Davolar asosi sanalur parhez,
Parhez qil, jon kuchin ko'rgil o'sha kez.
Parhezdir dori-yu, davo sarvari,
Qichish oshar, qutur kuchaygan sari.
Parhezdir dori-yu darmonlar boshi,
Hazm dori— yangi illat yo'ldoshi.
Mijoz tekshiruvchi tabib askari,
Yurakka boqadi tomir orqali.
Ovqat-u mevaning tabibi ular,
Ulardan hayvoniy ruh tetik bo'lar.*

Rumiy asarlaridan olinga ushbu badiiy parchada tibbiyotga oid fikrlar badiiy tasvir vositalari orqali bezatilib, anglatayotgan mazmun yanada teranlashgan. Badiiy matnda **“Parhez—dori-yu davo sarvari”** deyilgan. Bu tibbiy metaforik birlikda tibbiy perifrasi ham ko'rishimiz mumkin, ya'ni parhezni dori-yu darmon sarvari deb nutqqa ko'rk bag'ishlayapti. Agar bemorga parhez qilishning ta'siri barcha doridan ustun deyilsa, uning miyasida ushbu axborotga nisbatan ta'sir kuchi kamroq. Inson ongida ham obrazli, tasviriylik kuchli bo'lgan axborotlar tez ta'sir qiladi.

Xulosa qilib aytish joizki, tibbiyot va she'riyat mushtarakligi klassik ijodkorlarimiz asarlarida, ulug' tabiblarimiz hikmatlarida, payg'ambarimiz hadislarida mavjud edi va qadimdan shifokor-u bemorlarimizga kasalliklarni yengish uchun yordam berish bilan birga, bashariyatga tib ilmini sodda va tushunarli qilib yetkashiz uchun xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Полютина З.Р. Медицинская лингвистика как новое научное направление: проблемы становления и развития. Медицинский вестник Башкортостана. Том 8, 2013
2. <http://www.e-yoshlar.uz/uz/work/view?id=2605>
3. https://vaqt.ucoz.com/publ/tibbiyot/tibbiyotdagi_rivojlanish_davrlari/10-1-0-961
4. Табобат хазинаси дурдоналаридан. Тошкент. ЎзССР-Медицина. 1987. -Б.144
5. Абу Али ибн Сино. Уржуза ёки 1326 байт тахлили. Тошкент: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти-1999. -Б.160
6. Ҳамидулло Ҳикматиллоев. Шарқ табобати. Тошкент:Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти-1994.
7. Alisher Navoiy. Hikmatlar. “O‘zbekiston”. Toshkent, 2011.